

Gli Argomenti del valore. Appunti per una Semiotica del Marketing

Gianni Cresci

1. Il Marketing-Oggetto

L'incontro con il marketing impegna la semiotica a misurarsi con un insieme di saperi in stato di pre-teorizzazione e a intraprendere l'analisi di un oggetto non chiaramente circoscritto e tuttavia già ampiamente visitato. Se il pensiero di marketing lamenta la mancanza di una teoria generale e un linguaggio di descrizione adeguati al suo oggetto, si è comunque dotato di procedure di scoperta e generalizzazione. Il metodo induttivo, seguito dall'individuazione di costanti e ipotesi di regolarità, ha permesso di postulare singole leggi che non hanno dato risposta alla domanda di semplicità e generalità. Al contrario, una procedura di tipo deduttivo sta prevalentemente caratterizzando l'approccio semiotico all'oggetto di marketing: progredendo da proprietà generali dei processi di significazione, la semiotica cerca di dedurre caratteristiche specifiche dei fenomeni di marketing. La procedura deduttiva trova legittimazione non tanto nelle dimensioni ridotte o indefinite dell'oggetto, quanto nella felice contingenza che vede la teoria semiotica disporre di un linguaggio descrittivo intuitivamente adeguato, almeno in una prima fase di definizione, al marketing-oggetto. Questo si presenta come un processo di scambio di valori che trovano investimento in beni, scambio che presuppone un fare interpretativo e valutativo logicamente precedente. L'oggetto che la Teoria di Marketing è chiamata a descrivere è quindi un processo semiotico: non esiste scambio senza che qualcuno decida di interpretare il bene come segno di qualcosa. Non si ha cioè scambio senza semiosi. Tuttavia perché lo scambio si verifichi non è sufficiente un atto di interpretazione conoscitiva: alla virtualizzazione dei valori, colti come pura differenza, deve seguire un atto di attribuzione di valore. Ciò che è in questione non è allora il carattere semiotico del processo di scambio ma i criteri del giudizio di valore, ovvero i modi in cui si ha investimento di valore. E su questo tema, non per caso, si sono a lungo confrontate le diverse correnti del pensiero economico. Neanche la contrapposizione tra teorie soggettive dei neo-classici e le teorie oggettive dei neo-ricardiani, per citare una manifestazione relativamente recente della controversia, ha trovato in realtà una soluzione: le teoria del valore è tuttora una questione aperta. Mentre però la teoria economica mostra di poter elaborare una teoria dei prezzi autonoma, non sembra invece che una teoria di marketing possa prescindere da una definita teoria del valore. D'altra parte né le teorie del valore assoluto, nelle sue diverse definizioni, né le teorie che fanno appello alle funzioni di utilità o ad ordinamenti matematici delle decisioni razionali di preferenza, rendono conto della complessità del processo che precede lo scambio. Crediamo che proprio l'esigenza di uno sguardo nuovo che permetta di collocare le tesi del valore-lavoro, quelle del valore-utilità o quelle che tengono conto anche di altri parametri quali la scarsità dei beni, in un unico quadro teorico coerente, chiami in causa la semiotica. Per il momento molti autori sembrano invece attardarsi in premesse pseudo materialistiche che colgono ovunque imprecisate "dematerializzazioni" ed "evaporazioni" delle verità dell'oggetto: la sua funzionalità, il suo schietto "valore d'uso", la sua *fisicità* ridotte a "puro valore di scambio" da un "simbolico" incontenibile. L'implicita proposta di una omologazione di opposizioni quali "materialità" / "immaterialità", "valore d'uso" / "valore di scambio",

“funzionalità” / “simbolicità”, è il segno di una confusione che non è soltanto terminologica. E mentre si ripresentano fallacie referenziali e teorie dei bisogni, si fa anche insistente riferimento alla cultura post-industriale quale causa della “trasformazione della merce in segno”, come se un oggetto e il suo “valore d’uso”, inteso qui come insieme delle sue funzioni virtuali d’uso, non fossero già correlati da funzione segnica, e come se lo scambio di beni non dovesse comportare comunque un processo di simbolizzazione. (cfr. Eco 1975: 40)

2. Pertinenze

Se lo scambio presuppone un atto di attribuzione di valore, quest’ultimo implica necessariamente un atto di interpretazione conoscitiva. Prima ancora che in termini di valutazione, la questione del valore si pone infatti in termini di pertinenza. Il pensiero di marketing ha da sempre sentito l’esigenza operativa di tenere distinte le due questioni: quella dell’interpretazione e posizionamento di un bene e quella del suo valore. Il compito di una teoria di marketing è però oggi quello di render conto dei modi in cui dei valori descrittivi, puramente posizionali, o anche già “dotati di una connotazione timica” (Greimas 1983: 97) e quindi assiologizzati, sono modalizzati dai giudizi di valore. In altre parole, si tratta di indagare sul rapporto di reciproca influenza che lega l’attribuzione di valore e i tratti pertinentizzati dall’interpretazione.

3. Il valore

L’investimento di valore è teoricamente indipendente dalla virtualizzazione e dalla stessa assiologizzazione di una grandezza semica. La struttura modale del soggetto di stato ricategorizza i sistemi di valore presi in carico, modalizzando i valori assiologici in desiderabili o non-desiderabili. (Greimas 1983: 97-98) Tuttavia il giudizio di valore investe uno spazio semantico già pertinentizzato dall’atto conoscitivo. La stessa natura ipotetica e interpretativa della conoscenza comporta l’attualizzazione di alcuni tratti del contenuto, comporta cioè una scelta di pertinenza che si pone quale criterio regolatore del percorso valutativo. La pratica da cui dipende la pertinenza è poi, nel caso dell’interpretazione di un bene, fortemente orientata progettuale. Caratterizzato da un regime asimmetrico dell’informazione, il mercato dei beni di consumo vincola comunque il consumatore ad emettere giudizi di valore: l’interpretazione di un bene può allora presentarsi come una ‘raccolta’ di tratti in vista di una valutazione. E tale ricerca di indizi è caratterizzata da procedure inferenziali che comportano sforzi abduktivivi di livelli diversi. Il fatto che alcune inferenze, per la loro apparente immediatezza, ci appaiano pressoché ‘automatiche’, non deve farci dimenticare che nella stessa “tensione di riconoscimento ci sia già semiosi” (Eco 1990: 14) e che “la questione nella pratica quotidiana della semiosi, è di riconoscere un significante come un significante. E per farlo ci vuole un certo sforzo interpretativo.” (ibid: 12)

Ammissa allora una specificità dell’ “oggetto post-industriale”, ci pare che questa non possa risiedere, come alcuni autori vorrebbero, nel suo *statuto segnico* e che debba invece essere ricercata nella crescente complessità delle procedure interpretative che il soggetto è chiamato a svolgere per il giudizio. La convivenza nell’ambito della stessa cultura di abiti valutativi diversi

sollecita il consumatore a scommettere di volta in volta, al variare dei contesti e delle circostanze, sulla stessa adeguatezza dei criteri di giudizio. Ecco perché riteniamo che la scarsità di un bene, la forza lavoro occorsa per produrlo o l'insieme delle sue funzioni d'uso non debbano essere considerate 'sostanze valorificanti' ma proprietà semantiche dell'oggetto attualizzate da abiti valutativi impresi dal soggetto. Il processo valutativo, quindi, non risulta complesso solo per le procedure inferenziali che lo caratterizzano, ma anche perché la stessa adozione dell'abito valutativo che condiziona tali procedure è frutto di un'ipotesi e, comeosterremo più avanti, oggetto di deliberazione intima: il risultato cioè di un processo argomentativo.

Mentre per ricavare indizi concernenti la rarità di un bene o la forza lavoro impiegata per produrlo, il soggetto valutatore deve mettere in moto un meccanismo congetturale – che permetta, per esempio, attraverso l'interpretazione di certi tratti fisici di inferire informazioni sulla natura del processo di produzione – il prezzo si presenta già come proposta di contratto assiologico che verte sul valore del bene. Ma il contratto assiologico è un contratto di tipo fiduciario e tra prezzo e valore non vi è rapporto di identità bensì di rinvio segnico. Il prezzo può essere utilizzato per mentire e “ogni volta che si manifesta una possibilità di mentire siamo in presenza di una funzione segnica” (Eco 1975: 89). Sappiamo che il prezzo è sovente interpretato come indizio del valore del bene, ed è ormai nota la possibilità di un inventario di circostanze e contesti che ne determinano l'opportunità per il soggetto valutatore. Non ci risulta che analisi dello stesso tipo siano state condotte rispetto ad altri abiti valutativi prevalenti e alla interpretazione, in circostanze determinate, di altre proprietà come indicatori di qualità. Crediamo che la semiotica possa fornire strumenti adeguati allo scopo. Dovrebbe infatti esser chiaro che quando parliamo di “indicatori di qualità” ci riferiamo a delle pertinenze attraverso le quali un bene è stato conosciuto e valutato: qualsiasi proprietà semantica dell'oggetto – la sua reperibilità o le sue funzioni d'uso o il lavoro impiegato per produrlo od ogni altra sua descrizione – è suscettibile di essere attualizzata. In altre parole, si ha un indicatore di qualità quando qualcuno decide interpretarlo come tale.

4. Soggetto individuale e soggetto sociale

L'adozione di un abito valutativo comporta l'ammissione di una serie di presunzioni che possono essere caratterizzate da un grado variabile di generalità. Decidere di orientare il proprio giudizio di valore a partire, per esempio, dal grado di reperibilità di un bene significa aver accettato la presunzione che il valore di una merce dipenda dalla sua rarità. Si tratta in questo caso di una presunzione con caratteristiche di una certa generalità. Ma con le pertinenze e le prospettive valutative che ritiene condivise dal soggetto sociale, il soggetto valutatore si trova a confrontare le proprie pratiche individuali che guidano la pertinentizzazione e l'attribuzione di valore. Il confronto, che assume forma argomentativa, può caratterizzarsi per una forte conflittualità. Sappiamo bene che il disaccordo tra soggetto individuale e soggetto sociale sui valori non è affatto infrequente: si pensi a come il soggetto collettivo può sanzionare le passioni che derivano da cattive valutazioni degli oggetti. E, comunque, il valore è per definizione la “manifestazione di una polarità”: infatti “ogni giudizio di valore, nel mentre consiste in un gesto di attribuzione, contempla anche un aspetto polemico, cioè il rigetto o il rispetto delle attribuzioni concorrenti e solidali” (Calabrese 1987: 17)

Riteniamo che ad una contrapposizione fra criteri oggettivi e soggettivi del valore, il cui

esito la storia del pensiero economico ci ha insegnato essere alquanto incerto, sia preferibile sostituire l'analisi dei rapporti tra valori condivisi dal soggetto sociale e valori del soggetto individuale.

5. il giudizio come deliberazione

Come abbiamo visto, la questione del valore non si pone solo nei termini di una maggiore o minore tensione interpretativa, ma anche e soprattutto nella convivenza nella stessa cultura di abiti valutativi diversi. Il soggetto costruisce ipotesi e si trova a decidere, di volta in volta, il parametro attraverso il quale conoscere e valutare un bene. Caratterizzato da un regime delle ipotesi e delle prove dialettiche, il processo cognitivo che porta al giudizio ha natura argomentativa; e il fare valutativo ha poco a che vedere con l'evidenza e la necessità: ci troviamo infatti nel campo del verosimile e del probabile. Una semantica adeguata dovrebbe permettere alla teoria di marketing di individuare le selezioni operate dalle argomentazioni sul semema che ha trovato manifestazione in quel determinato prodotto. Riteniamo che la proposta di Stefano Traini (1994) per la descrizione e costruzione di strategie di marketing sia, per le prospettive che ci siamo dati, tra le più convincenti. Il modello a formato enciclopedico dovrebbe infatti permettere la descrizione di uno spazio semantico suscettibile di riorganizzazioni argomentative. Tuttavia ci pare che la fortuna di tale proposta dipenda dalla sua capacità di render conto della forma sintattica degli oggetti di valore (cfr. Greimas, 1991). E non è cruciale, a nostro avviso, individuare le proprietà che regolano "le relazioni sintagmatiche con altri oggetti di consumo" (Traini 1994: 75) così come proposto anche dal cosiddetto approccio sintagmatico alle merci (Kehret-Ward 1987). Pensiamo invece che il vero obiettivo da porsi sia quello di analizzare come le proprietà sintattiche dell'oggetto rappresentino un reticolo di costrizioni per il percorso valutativo del soggetto (cfr. Greimas 1991)

6. Il processo commerciale

Le argomentazioni di cui abbiamo parlato si caratterizzano anche per il tipo di uditorio cui si rivolgono: nel caso della deliberazione intima infatti l'uditorio è costituito dallo "stesso soggetto, quando delibera o si rappresenta le ragioni dei propri atti." (Perelman 1958: 33) Ma lungo il percorso che va dalla progettazione e produzione alla commercializzazione, il prodotto può essere oggetto di valorizzazioni diverse. Dobbiamo infatti ragionevolmente immaginare che gli angoli di pertinenza attraverso i quali un rivenditore e un potenziale consumatore guardano all'oggetto di scambio possano essere molto diversi. La stessa differenza può porsi, per lo stesso oggetto, tra il dettagliante e il produttore. Del resto è anche probabile che lo stesso attore possa assumere abiti valutativi e adottare argomenti diversi al variare dell'interlocutore: si pensi a come lo stesso prodotto è presentato dalla stessa azienda al consumatore e al trade. Se poi immaginiamo situazioni tipiche di processi distributivi più lunghi, vediamo emergere altri attori, quali l'agente di vendita o il concessionario, per esempio, per i quali il processo argomentativo può assumere la forma del dialogo con l'interlocutore unico (ibidem). La molteplicità dei tipi di uditorio, degli argomenti e abiti valutativi che costellano il processo di

commercializzazione non dovrebbe scoraggiare l'analisi e semmai stimolare la ricerca di tratti comuni e la proposta di un metalinguaggio adeguato alle varie fasi del processo. Si sostiene (Grandi 1992: 333) che "la pluralità degli strumenti del marketing mix, ovvero la diversità fisica e il diverso statuto comunicativo dei supporti di veicolazione dell'immagine del bene d'uso" mostrerebbe "alcuni dei limiti di applicabilità della semiotica interpretativa alle problematiche del marketing". Ma perché si costituisca una semiotica del marketing che possa dirsi tale, ci pare invece che si debba procedere proprio da questioni che pertengono ad una semiotica generale in quanto "riflessione sulle condizioni di possibilità delle semiotiche specifiche" (Eco 1985: 331). Il primo e ambizioso obiettivo che la semiotica può porsi nei confronti del marketing-oggetto è lo stesso che la semiotica generale si è a suo tempo attribuita, ovvero che "si possa parlare di fenomeni superficialmente difformi in modo unificato." (ibidem) Per questa ragione scommettiamo con tanta insistenza sull'ipotesi che le fasi del processo di commercializzazione, per molti aspetti così diverse tra loro, possano caratterizzarsi per una comune procedura inferenziale e argomentativa, a prescindere dai soggetti di comunicazione e di rappresentazione coinvolti. Anche l'analisi del discorso pubblicitario, secondo la prospettiva che proponiamo, dovrebbe rendere conto principalmente delle pertinenze che il processo argomentativo determina e che restano, per così dire, a disposizione di possibili investimenti di valore. Poiché "dal punto di vista semiotico un prodotto è un oggetto costruito da una miscela di proprietà nella quale è incluso ogni tipo di informazione su di essa" (Proni 1994: 227), la domanda a cui l'analisi del testo pubblicitario dovrebbe dare risposta è proprio quella che Proni pone a se stesso nel caso della pubblicità dell'auto: "Se un'auto è composta anche di descrizioni, e poiché la pubblicità è una descrizione del prodotto, in che modo la pubblicità determina l'insieme di proprietà semantiche che costituiscono l'automobile?" (ibid: 278)

7. Per un marketing eccentrico e un nuovo orientamento al prodotto

Si sottolinea giustamente che il pensiero di marketing, caratterizzato da "un orientamento di tipo pragmatico" si presenta come "un insieme di tecniche, un fare performativo che si è posto come fine privilegiato l'incremento delle vendite aziendali." (Codeluppi 1993: 153) Ma dobbiamo pure tenere presente che questa innegabile vocazione pragmatica non differenzia affatto il marketing rispetto ad altre discipline a vocazione scientifica. Una pratica scientifica dovrebbe infatti anche poter "permettere, una volta conosciuto il proprio oggetto, programmi di modificazione di questo oggetto stesso." (Eco, 1985: 328) Ci limitiamo quindi ad osservare che la teoria di marketing è *particolarmente* interessata ai programmi di modificazione del suo oggetto. Ma è chiaro che prima di verificare la possibilità di intervento per modificare o favorire il suo oggetto, la teoria deve descriverlo. La definizione che abbiamo proposto nel primo capitolo, certamente incompleta, ci è parsa adeguata a guidare una prima descrizione. Cerchiamo adesso di trarre alcune conseguenze dalle ipotesi che abbiamo posto e discusso, tenendo conto proprio delle preoccupazioni pragmatiche del mondo del marketing. Due idee hanno guidato implicitamente la nostra discussione. La prima deriva dall'ipotesi che le procedure conoscitive e valutative logicamente precedenti l'atto di scambio possano essere descritte nell'ambito di una vasta prospettiva che assume "le decisioni e le azioni degli uomini come esiti di processi inferenziali." (Bonfantini 1982: 113) Questa premessa teorica ci ha permesso di ipotizzare l'analisi dei diversi momenti della commercializzazione e della produzione secondo una prospettiva comune e verificabile. La seconda è che i sememi sono

“effetti di senso indipendenti dalla semiosi che li manifesta” (Marsciani-Zinna 1991: 33) Questo vuol dire “che il percorso di senso del semema potrebbe trovare la sua manifestazione contestuale tanto in un lessema di una qualsiasi lingua naturale che in un disegno.” (ibidem) Così come il lessema, il bene scambiabile può essere considerato una configurazione complessa di virtualità sememiche, realizzabili di volta in volta dall’interpretazione. Gli stessi sememi non possono essere considerati “come una collezione di sèmi, prodotti di una pura combinazione”, connettendo spesso, “in modo implicito, strutture attanziali” e “configurazioni tematiche”. (Greimas-Courtés 1979: 309) Ecco perché riteniamo che la teoria di marketing necessiti di una semantica adeguata che renda conto delle riorganizzazioni dello spazio semantico operate dalle pratiche interpretative e argomentative. Alla luce di quanto abbiamo finora argomentato, sosteniamo che l’incontro con la semiotica dovrebbe indurre il mondo del marketing a perseguire un nuovo orientamento al prodotto. Si tratterebbe cioè di tradurre il fare strategico nell’indagine sistematica e preventiva delle possibili pertinenze dell’oggetto. In altre parole: ipotizziamo e auspiciamo che si possa partire dall’organizzazione sintattica dell’oggetto e fare ipotesi sulle pratiche che ne guideranno l’interpretazione e la valorizzazione nelle fasi successive.

Ma questa sorta di fenomenologico *ritorno all’oggetto*, lo immaginiamo efficace solo se collocato in un contesto teorico in cui il marketing-oggetto è colto nella sua complessità ed eccentricità. E con la consapevolezza che la stessa strategia di marketing debba farsi *eccentrica*. Ogni descrizione, ogni argomentazione e giudizio di valore che caratterizza una qualsiasi delle fasi di ideazione, produzione e commercializzazione, contribuisce alla stessa definizione dell’oggetto di scambio. La solida gerarchizzazione delle fasi del processo di commercializzazione, assicurata dalla strategia di marketing, si dissolve così in tante aree decisionali decentrate. È proprio il riconoscimento dell’eccentricità dell’intero sistema che può permettere alla teoria di marketing (e alla semiotica del marketing) di porre attenzione ai momenti cruciali per la determinazione del valore. Valore che non si pone al soggetto come un’evidenza ma come risoluzione, convincente e provvisoria, di un processo argomentativo.

Firenze, Luglio 1994

Publicato in rete il 12 Dicembre 2014

Bibliografia

BARANZINI, Mauro – SCAZZIERI, Roberto

1989 Valore, produzione e ricchezza: un commento, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino

CALABRESE, Omar

1987 Passioni e valori: un’economia dell’esistenza semiotica, *Versus*, 47-48

CODELUPPI, Vanni

1993 La semiotica del consumo, *Micro & Macro Marketing*, Anno II, n.2, Bologna, il Mulino

COSTABILE, Michele

1992 Verso un modello sul ruolo multidimensionale del prezzo: la relazione tra prezzo e qualità percepita, *Micro & Macro Marketing*, Anno I, n.3, Bologna, il Mulino

DE VIVO, Giancarlo

1989 Alcune note su valore, plusvalore, scarsità, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino

DONZELLI, Franco

1989 Teorie classiche e neoclassiche del valore. Alcune riflessioni critiche, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino

ECO, Umberto

1975 *Trattato di semiotica generale*, Milano, Bompiani

1985 Segni, Pesci e Bottoni. Appunti su semiotica, filosofia e scienze umane, in *Sugli specchi e altri saggi*, Bompiani, Milano

1990 Introduzione, *Carte Semiotiche* n.7, *Monografica. Il significante. Sostanza e forma dell'espressione*, Firenze, La casa Usher

GAREGNANI, Pierangelo

1989 Sraffa: analisi classica e analisi neoclassica, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino

GRANDI, Roberto

1992 Sistema di consumo e significazione delle merci in AA.VV., *Semiotica: storia teoria interpretazione. Saggi intorno a Umberto Eco*, Milano Bompiani

GREIMAS, Algirdas Julien

1983 *Del Senso 2 – Narrativa Modalità Passioni*, Milano, Bompiani

1991 *Semiotica e scienze sociali*, Centro Scientifico Editore, Torino

GREIMAS, A. J., COURTES, Joseph

1979, *Sémiotique – Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Paris, Hachette ;

trad. it. 1986, *Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, Firenze, La Casa Usher

JOSSA, Bruno

1989 Sulla teoria del valore e la natura del profitto, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino

KEHERET-WARD, Trudy

1987 *Combining products in Use: How the Syntax of Product Use Affects Marketing Decisions*, in Umiker-Sebeok J. (ed.), *Marketing and Semiotics. New Directions in the Study of Signs for Sale*, Mouton de Gruyter, Berlin- New York_Amsterdam

MARSCIANI Francesco, ZINNA Alessandro

1991 *Elementi di semiotica generativa*, Bologna, Esculapio

MONTESANO, Aldo

1989 La teoria del valore dell'equilibrio economico generale, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino

NICOLA, Pier Carlo

1989 Il modello di von Neumann e la teoria del valore, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino

PASINETTI, Luigi

1989 La teoria del valore come fonte di paradigmi alternativi nell'analisi economica, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino

PERELMAN, Chaïm

1958 *Traité de l'argumentation*, trad. it. Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica, Einaudi, Torino 1966

PRIETO, Luis J.

1989 Linguistica e scienze dell'uomo, in Saggi di Semiotica. I. Sulla Conoscenza, Parma, Pratiche Editrice

PRONI, Giampaolo

1994 La costruzione del significato nella pubblicità dell'automobile: un caso di risemantizzazione, in Grandi R. (a cura di) *Semiotica al Marketing*, Angeli, Milano

RICOSSA, Sergio

1989 Quante teorie del valore?, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino

TRAINI, Stefano

1994 Mondi Possibili e strategie testuali. Le possibilità di un modello interdisciplinare nel marketing, in Grandi R. (a cura di) *Semiotica al Marketing*, Angeli, Milano

ZAGINI, Enrico

1989 Prezzi naturali e prezzi di mercato. Un'interpretazione della teoria walrasiana di accumulazione, in Pasinetti L. *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino